

Life Science Bibliography of Pietro Omodeo (1919–2024)

Emilia Rota

March 2025

L'on peut dire que l'amour de l'étude de la Nature suppose dans l'esprit deux qualités qui paroissent opposées, les grandes vûes d'un génie ardent qui embrasse tout d'un coup d'oeil, & les petites attentions d'un instinct laborieux qui ne s'attache qu'à un seul point.

(*Buffon, Histoire naturelle, 1749, p. 4*)

Pietro Temistocle Omodeo (Cefalù, 1919 – Siena, 2024) graduated in natural sciences in Pisa in 1940. Introduced to zoology by illustrious teachers such as Umberto D'Ancona, Giuseppe Colosi and Umberto Pierantoni, he became one of the world's leading experts on Oligochaeta of the 20th century. At the same time, inspired by the mentorship of Emanuele Padoa and Giuseppe Montalenti, he passionately cultivated the most diverse fields of life sciences: karyology and cytogenetics, biogeography, theoretical biology, evolution, biocybernetics, history and criticism of scientific thought, so much so that he is considered one of the fathers of modern Italian biology. The following bibliography contains all of Omodeo's extant publications in these fields, while a comprehensive list of Omodeo's contributions to the field of oligochaetology has been published in *Zootaxa* 5589(1), 33–67, DOI: 10.11646/zootaxa.5589.1.6.

References

- Omodeo, Pietro (1949a). "Documenti per la storia delle scienze naturali al principio del XIX secolo. 1. La vita e le opere di Giosuè Sangiovanni". In: *Bollettino di Zoologia*, 16, pp. 107–117.
- (1949b). "Documenti per la storia delle scienze naturali al principio del XIX secolo. 2. Manoscritti lamarckiani". In: *Bollettino di Zoologia*, 16, pp. 131–137.
- (1955). "La situazione nelle scienze biologiche". In: *Società*, 11, pp. 765–768.
- (1957). "La disputa sulla generazione spontanea da Redi fino al Lamarck". In: *Società*, 13, pp. 490–523.
- (1959a). "Centocinquant'anni di evolucionismo". In: *Società*, 15, pp. 833–883.
- (1959b). "Recensione di: R. Ginger, Six days or forever? Tennessee v. John Thomas Scopes (Boston, Beacon Press, 1958) e F.C. Cole, A witness at the Scopes trial (Scientific American, January 1959, pp. 121-130)". In: *Società*, 15, pp. 365–372.

- Omodeo, Pietro (1960a). “Darwin e l’ereditarietà dei caratteri acquisiti”. In: *Scientia*, 95, pp. 22–31. [Reprinted with changes in 1987 in: V. Somenzi (ed.), *L’evoluzionismo: una antologia degli scritti di Lamarck, Darwin, Huxley, Haeckel con saggi storico-critici di Montalenti, Omodeo, Cassirer, Farrington, Medawar*. Torino, Loescher].
- (1960b). “Recensione di: A.W. Meyer, *Human generation: conclusions of Burdach, Döllinger and von Baer* (Stanford University Press; London, Oxford University Press, 1956, IX+143 pp.)” In: *Società*, 16, pp. 319–325.
- (1960c). “Anatomia comparata della dentatura dei mammiferi”. In: *Rivista italiana di stomatologia*, 10, pp. 953–959.
- (1962a). “Problemi di genetica umana”. In: *Atti dell’Accademia dei Fisiocritici (s. XIII)*, 11, pp. 1–24.
- (1962b). “La polemica contro l’aristotelismo e il passaggio al creazionismo”. In: *Il metodo sperimentale in biologia da Vallisneri a oggi*. Padova: Accademia Patavina di Scienze Lettere ed Arti, pp. 127–174.
- (1963a). “Origine e destino della biologia di Vallisneri”. In: *Critica storica*, 2, pp. 129–150.
- (1963b). “La biologia nei secoli XVII e XVIII”. In: *Nuove questioni di storia moderna*. Vol. 2. Milano: Marzorati, pp. 895–935.
- (1964). “Considerazioni sull’evoluzione dei vertebrati terrestri”. In: *Cultura e Scuola*, 3, pp. 1–15.
- (1965). “Problemi teoretici della biologia”. In: *De Homine*, 15/16, pp. 213–228.
- (1966a). “Ominazione”. In: *Galileo: Enciclopedia delle Scienze e delle Tecniche*. Vol. 112. Sadea/Sansoni, pp. 207–214.
- (1966b). “Sistematica”. In: *Galileo: Enciclopedia delle Scienze e delle Tecniche*. Vol. 140. Sadea/Sansoni, pp. 427–431.
- (1966c). “La cibernetica in zoologia”. In: *Bollettino di Zoologia*, 33, pp. 1–19.
- Omodeo, Pietro and Aristeo Renzoni (1966). “The karyotype of some Mustelidae”. In: *Caryologia*, 19, pp. 219–226.
- Omodeo, Pietro (1967a). Introduzione e cura di: *Denis Diderot, Interpretazione della natura*. Translator: Gianfranco Cantelli. Roma: Editori Riuniti, 114 pp.
- (1967b). Introduzione e cura di: *Charles Darwin, Viaggio di un naturalista intorno al mondo; Autobiografia e Lettere 1831-1836*. Translators: Maria Vegni Talluri and P. Omodeo. Milano: Feltrinelli, 744 pp.
- (1968a). “I sistemi di autocontrollo negli animali”. In: *Cultura e Scuola*, 23, pp. 217–226.
- (1968b). “L’evoluzione della biologia tra il Sei ed il Settecento”. In: *La medicina e la società contemporanea*. Roma: Editori Riuniti, pp. 39–49.
- (1968c). “Darwin”. In: *I protagonisti della Storia Universale*. Vol. 122. Milano: CEI, pp. 421–448.
- (1969a). Introduzione e cura di: *Jean-Baptiste Lamarck, Opere*. Torino: UTET, 467 pp.
- (1969b). *Lezioni di Biologia, Parti I-III*. Padova: Libreria Cortina.
- (1969c). “La filogenesi della cellula eucariote”. In: *Bollettino di Zoologia*, 36, pp. 291–310.

- Baccetti, Baccio and Pietro Omodeo (1969). "Bonelli Franco Andrea". In: *Dizionario Biografico degli Italiani*. Vol. 11. Treccani, pp. 754–756.
- Omodeo, Pietro (1970). "Prefazione". In: *La scienza contro l'uomo. Chimica e biologia di guerra*. Ed. by S. Rose. Milano: Etas Kompass.
- (1971a). "Storia dell'evoluzionismo". In: *Enciclopedia della Scienza e della Tecnica*. Mondadori, pp. 669–680.
- (1971b). "La classification et la phylogénie dans l'oeuvre de Lamarck". In: *Colloque International "Lamarck"*. Paris: Librairie Scientifique et Technique A. Blanchard, pp. 11–30.
- (1971c). "Recensione di: R. Baja, La méthode biologique (Paris, Masson, 1969, 210 pp.)". In: *Episteme*, 5, pp. 304–307.
- (1971d). "Prefazione". In: *L. von Bertalanffy, Il sistema uomo. La psicologia nel mondo moderno*. Milano: I.L.I.
- (1972a). "Fenomeni emotivi e "data processing" nel sistema nervoso". In: *Atti II Congresso Nazionale di Cibernetica (Casciana Terme, Pisa)*. Pisa: Lito Felici, pp. 258–266.
- (1972b). "Origine dell'uomo". In: *Homo, nuova scienza*, 13, pp. 21–28.
- (1972c). "Regolazione biologica: Aspetti metodologici; La regolazione del comportamento; La regolazione genetica; La regolazione ecologica". In: *Enciclopedia della Scienza e della Tecnica*. Mondadori, pp. 655–658, 664–673.
- (1972d). "Modelli di memoria biologica". In: *Atti II Symposium di Cibernetica e Pedagogia (San Marino)*. Repubblica di S. Marino: CRC-EGT, pp. 151–162.
- (1972e). "Buonanni Filippo". In: *Dizionario Biografico degli Italiani*. Vol. 15. Treccani, pp. 142–144.
- (1972f). "Recensione di: J.Z. Young, An introduction to the study of Man (Oxford, Clarendon Press, 1971)". In: *Bollettino di Zoologia*, 39, p. 95.
- Renzoni, Aristeo and Pietro Omodeo (1972). "Polymorphic chromosome system in the fox". In: *Caryologia*, 25, pp. 173–187.
- Omodeo, Pietro (1973a). Introduzione e cura di: *Charles Darwin, L'origine delle specie*. Roma: Newton Compton, 583 pp.
- (1973b). "Recensione di: D.M. Rorvik, I figli innaturali. La manipolazione biologica (Bompiani, Milano, 1973)". In: *Sapere*, 761, pp. 7–9.
- (1973c). "Etica in biologia". In: *Sapere*, 764, pp. 3–5.
- (1973d). "Recensione di: L.G. Wilson, Charles Lyell, The years to 1841: the revolution in geology (Yale Univ. Press, New Haven/London, 1972)". In: *Episteme*, 7, pp. 309–311.
- (1973e). "Cuvier e l'evoluzionismo". In: *Episteme*, 7, pp. 1–14.
- (1973f). "L'impiego dei modelli analogici in biologia". In: *Atti Prima Riunione Scientifica Plenaria della Società Italiana di Biofisica pura e applicata (1973: Camogli)*, pp. 9–36.
- (1973g). "Adattamenti fisiologici dei Cetacei". In: *Sapere*, 765, p. 33.
- Piccinni, Ester and Pietro Omodeo (1973). "Fotorecettori e programmi fototattici nei Protisti". In: *Atti Prima Riunione Scientifica Plenaria della Società Italiana di Biofisica pura e applicata (1973: Camogli)*, pp. 159–181.

- Omodeo, Pietro (1974a). "Presentazione". In: *L.B. Halstead, Evoluzione dei Vertebrati*. Torino: Boringhieri.
- (1974b). "Prefazione". In: *B.G. Campbell, Storia evolutiva dell'uomo: l'adattamento dell'uomo all'ambiente attraverso l'evoluzione degli apparati*. Milano: ISEDI.
- (1975a). "La nozione di progresso in biologia". In: *De Homine*, 53/56, pp. 35–66.
- (1975b). "Ethique en biologie". In: *Episteme*, 9, pp. 60–65.
- (1975c). "USA über alles". In: *Sapere*, 778, pp. 65–66.
- (1975d). "Insetticidi, cancro e riservatezza della RAI". In: *Sapere*, 783, pp. 87–89.
- (1975e). "Omeostasi". In: *Lessico Universale Italiano*. Treccani, pp. 902–925.
- (1975f). "Recensione di: C. Umiltà ed A. Dell'Antonio, Atlantino di Anatomia del sistema nervoso (Bologna, Zanichelli, 55 pp.)". In: *Bollettino di Zoologia*, 42, p. 105.
- (1975g). "In memoria di Elvio Sadun". In: *Bollettino di Zoologia*, 42, p. 293.
- (1975h). "Morphology of the phototactic apparatus in eucariotic flagellated cells". In: *Biophysics of Photoreceptors and Photobehaviour of Microorganisms*. Ed. by G. Colombetti. Pisa: Lito Felici, pp. 24–28.
- (1975i). "Evolution of the genome considered in the light of information theory". In: *Bollettino di Zoologia*, 42, pp. 351–379.
- Piccinni, Ester and Pietro Omodeo (1975). "Photoreceptors and phototactic programs in Protista". In: *Bollettino di Zoologia*, 42, pp. 57–79.
- Baccetti, Baccio and Pietro Omodeo (1976). "In memoria di Giuseppe Colosi (1892-1975)". In: *Bollettino di Zoologia*, 43, pp. 323–334.
- Omodeo, Pietro (1976a). "La generazione spontanea". In: *Ulisse: Enciclopedia della Ricerca e della Scoperta*. Editori Riuniti, pp. 20–24.
- (1976b). "Evoluzione del genoma alla luce dell'informatica". In: *Atti Associazione Genetica Italiana*, 21, pp. 165–195.
- (1977a). "Il DNA come ricevitore di informazioni". In: *III Seminario sulla Evoluzione Biologica "Il codice genetico"*. Contributi C.L.I. Accademia Nazionale dei Lincei, vol. 32, pp. 91–107.
- (1977b). *Biologia*. Torino: UTET, XXII + 712 pp.
- (1977c). "Driesch e il neovitalismo". In: *Scienza e Tecnica del Novecento*. Vol. 1. Milano: EST Mondadori.
- (1977d). "Recensione di: R.Y. Stanier, M. Doudoroff & E.A. Adelberg, Il mondo dei microorganismi (Bologna, Zanichelli, 1975, 664 pp.)". In: *Bollettino di Zoologia*, 44, p. 422.
- (1977e). "Recensione di: G.S. Stent, Genetica molecolare (Bologna, Zanichelli, 508 pp.)". In: *Bollettino di Zoologia*, 44, pp. 425–426.
- Baccetti, Baccio and Pietro Omodeo (1977). "In memoria dell'Accademico onorario Giuseppe Colosi (1892-1975)". In: *Atti Accademia dei Fisiocritici (s. XIV)*, 9, V–XVIII + 2 pl.
- Dell'Antonio, Annamaria, Pietro Omodeo, and Nila Negrin Saviolo (1978). *Corso introduttivo alla psicologia fisiologica*. 400 pp. Padova: Libreria Cortina.

- Omodeo, Pietro (1978). “Recensione di: AA.VV., Archivio per l’Antropologia e l’Etnologia (Firenze, 1976, 651 pp.)” In: *Bollettino di Zoologia*, 45, pp. 111–112.
- (1979a). “Recensione di: F. Ghiretti, Argomenti di fisiologia comparata (Padova, CLEUP, 77 pp.)” In: *Bollettino di Zoologia*, 46, p. 377.
- (1979b). “Recensione di: A. La Vergata, L’evoluzione biologica: da Linneo a Darwin (Torino, Loescher, 436 pp.)” In: *Bollettino di Zoologia*, 46, p. 377.
- (1979c). “Recensione di: S. Massari, Introduzione alla Biofisica (Padova, CLEUP, 118 pp.)” In: *Bollettino di Zoologia*, 46, pp. 121–122.
- (1979d). Presentazione e cura di: AA.VV., *Storia naturale ed evoluzione*. 304 pp. Milano: Le Scienze.
- (1979e). “Omeostasi”. In: *Enciclopedia del Novecento*. Vol. 4. I.E.I., pp. 902–925.
- (1979f). “Carlo Linneo e le scienze naturali nel Settecento”. In: *Rendiconti Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere*, 113, pp. 5–18.
- (1980a). “The photoreceptive apparatus of flagellated algal cells: comparative morphology and some hypotheses on functioning”. In: *Photoreception and sensory transduction in aeneural organisms*. Ed. by F. Lenci and G. Colombetti. Plenum Publ. Co., pp. 127–153.
- (1980b). “Evoluzionismo: dibattito o rissa? (Recensione di: G. Sermonetti and R. Fondi, Dopo Darwin, critica all’evoluzionismo, Milano, Rusconi)”. In: *Le Scienze*, 146, pp. 126–130.
- Borsellino, Antonio, Pietro Omodeo, et al. (1980). *Development in Biophysical Research*. New York & London: Plenum Press.
- Omodeo, Pietro and Baccio Baccetti, eds. (1980). *On the evolution of arthropods and tetrapods*. Vol. 47 (Suppl.) *Bollettino di Zoologia*. Modena: Mucchi.
- Omodeo, Pietro, Alessandro Minelli, and Baccio Baccetti (1980). “On the phylogeny of pterygote insects”. In: *Bollettino di Zoologia*, 47 (Suppl.) Pp. 49–63.
- Omodeo, Pietro (1981a). “Dibattito sull’evoluzionismo”. In: *Rivista di Biologia*, 74, pp. 359–400.
- (1981b). “Recensione di: R. Riedl, Biologia della conoscenza (Longanesi, Milano, 340 pp.)” In: *Scienza*, 81, pp. 92–93.
- (1981c). “Panorama degli studi naturalistici alla fine del Settecento”. In: *Stefano Andrea Renier, naturalista e riformatore (Chioggia 1759-Padova 1830)*. Ed. by C. Gibin and P. Tiozzo. Chioggia: Centro Grafico Editoriale, pp. 34–36.
- (1981d). “Il Naturalista nel quadro sociale. Il cosiddetto darwinismo sociale. [da La nozione di progresso in biologia. De Homine, 1975]. L’accoglienza a L’Origine delle specie. La logica di Charles Darwin. [da Introduzione a L’origine delle specie. Newton-Compton, 1980]. L’uomo Darwin. [da Introduzione al Viaggio di un naturalista. Feltrinelli, 1980]”. In: *C. Darwin e il posto dell’uomo nella natura, antologia di testi introduttiva alle conferenze organizzate dalla Fondazione nel centenario darwiniano*. Ed. by M. Lusignoli and G. Milzani. Brescia: Fondazione Clementina Calzari Trebeschi, pp. 25, 69–70, 121–123.

- Omodeo, Pietro (1982a). “Recensione di: R. Pierantoni, L’occhio e l’idea (Torino, Boringhieri, 1981, 242 pp.)” In: *Le Scienze*, 162, p. 106.
- (1982b). “Recensione di: J.C. Eccles, Il mistero uomo (Milano, Il Saggiatore, 1981, 296 pp.)” In: *Le Scienze*, 166, pp. 146–147.
- (1982c). “Biologia oggi: modelli del vivente”. In: *La formazione scientifica nella scuola media superiore: La termodinamica dal punto di vista chimico, fisico, biologico*. Università degli Studi di Venezia, pp. 48–64.
- (1982d). “Charles Darwin cent’anni dopo”. In: *Scienza & Tecnica, Annuario della EST Mondadori*, 80–82, pp. 182–199.
- (1982e). “L’Uccello Roc”. In: *Il Secolo XIX*. Luglio 1982.
- (1982f). “Antonio Vallisneri fra Padova e l’Europa scientifica del primo Settecento”. In: *Notiziario Periodico della Vita dell’AMNS*, 9, pp. 3–4.
- (1982g). “Origini del creazionismo fissista e dell’evoluzionismo”. In: *Il futuro dell’uomo (Firenze, Ist. Stensen)*, 9, pp. 136–147. [Reprinted in 1983 in: I. Mancini et al., Teilhard de Chardin: Materia, evoluzione, speranza. Roma, Borla].
- Omodeo, Pietro, Ernesto Capanna, and Vitaliano Pallini (1982). “Cell and contractile protein evolution”. In: *Cell Growth*. Ed. by C. Nicolini. Plenum Publ. Co., pp. 25–43.
- Bianchi, Vera and Pietro Omodeo (1983). Presentazione e cura di: AA.VV., *Anatomia della cellula*. Vol. 7. Le Scienze Quaderni. Milano: Le Scienze S.p.A., 96 pp.
- Omodeo, Pietro (1983a). *Biologia, 2a ed.* Torino: UTET, XXIV + 752 pp.
- (1983b). “Problemi aperti dell’evoluzionismo”. In: *IX Seminario sulla Evoluzione biologica e i grandi problemi della biologia*. Contributi C.L.I. Accademia Nazionale dei Lincei, vol. 64, pp. 9–34.
- (1983c). “Anatomia comparata ed evoluzione della cellula”. In: *Le Scienze Quaderni*, 7, pp. 3–14.
- (1983d). “La “portanza” dell’ambiente”. In: *Ambiente Risorse e Salute*, 12, p. 26.
- (1983e). “Recensione di: I. Eibl Eibesfeldt, Galapagos, l’arca di Noè del Pacifico (Fabbri, 1982)”. In: *Airone*, 26, p. 30.
- (1983f). “Gli evoluzionisti del secolo scorso e le tentazioni del vitalismo”. In: *Il futuro dell’uomo (Firenze, Ist. Stensen)*, 10, pp. 51–56.
- (1983g). “Recensione di: Ch. Darwin, L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali”. In: *Airone*, 27, p. 30.
- (1983h). “Recensione di: E. Vannini, Zoologia dei Vertebrati (Torino, UTET, 1982, 685 pp.)” In: *Bollettino di Zoologia*, 50, p. 285.
- (1983i). “Recensione di: P. Corsi, Oltre il mito (Bologna, Il Mulino, 433 pp.)” In: *Bollettino di Zoologia*, 50, pp. 285–286.
- (1983j). “Recensione di: S. Lovari, Il popolo delle rocce (Milano, Rizzoli, 172 pp.)” In: *Bollettino di Zoologia*, 50, p. 289.
- (1983k). “Recensione di: J.D. Watson, La doppia elica: trent’anni dopo (Milano, Garzanti, 1982, 330 pp.)” In: *Le Scienze*, 182, pp. 136–138.
- (1983l). “Ominazione”. In: *Enciclopedia Medica Italiana*. Vol. 10. Firenze: USES, pp. 1666–1693.

- Omodeo, Pietro (1983m). “La teoria del vivente e l’evoluzionismo”. In: *Scientia*, 118, pp. 31–49.
- (1983n). “The theory of the living being and evolution”. In: *Scientia*, 118, pp. 51–64.
- (1984a). “Il darwinismo oggi”. In: *Il darwinismo nel pensiero scientifico contemporaneo*. Ed. by G. Ghiara. Napoli: Guida Ed., pp. 29–41.
- (1984b). “L’addomesticazione di piante e di animali secondo Darwin”. In: *X Seminario sulla Evoluzione biologica e i grandi problemi della biologia “L’addomesticazione degli animali e delle piante”*. Contributi C.L.I. Accademia Nazionale dei Lincei, vol. 68, pp. 9–17.
- (1984c). “Paleoantropologia”. In: *Enciclopedia Medica Italiana*. Vol. 11. Firenze: USES, pp. 603–607.
- (1984d). “Evoluzionismo”. In: *Enciclopedia generale Mondadori*. Vol. 5. Milano: Mondadori-Scode, pp. 202–203.
- (1984e). “Punti oscuri dell’evoluzionismo odierno”. In: *Nuova civiltà delle macchine*, 2, pp. 23–28.
- (1984f). Presentazione e cura di: AA.VV., *La memoria*. Vol. 19. Le Scienze Quaderni. Milano: Le Scienze S.p.a.
- (1984g). “Come ricordano le macchine e gli animali”. In: *Le Scienze Quaderni*, 19, pp. 3–16.
- (1984h). *Creazionismo ed evoluzionismo*. Bari: Laterza Ed., XII + 212 pp.
- (1984i). “Recensione di: S. Rose, R. Lewontin & L. Kamin, Il gene e la sua mente (Milano, Mondadori, 1983, 302 pp.)” In: *Le Scienze*, 188, pp. 124–125.
- (1984j). “Recensione di: K. Schmidt-Nielsen, Scaling: why is animal size so important? (Cambridge, London, New York, Cambridge University Press)”. In: *Bollettino di Zoologia*, 51, pp. 451–452.
- (1984k). “Presentazione”. In: *Antonio Vallisneri medico naturalista*. Ed. by P. Masat Lucchetta. Venezia: Libreria Editrice Cafoscarina.
- (1984l). “L’evoluzionismo e la sua storia”. In: *Evoluzionismo e sociobiologia: materiale tratto dal Seminario internazionale “L’evoluzionismo, interrogativi e risposte su un paradigma scientifico”*. Ed. by N. Gasbarro. Roma: Edizioni delle Autonomie, pp. 53–59.
- (1984m). “Che cosa è un organismo vivente? Il contributo della teoria dell’informazione”. In: *La Nuova Critica*, 71/72, pp. 31–41. [Reprinted in 1985 in AA.VV., *Che cosa è pensiero? L’unità dell’essere*. Atti dei Convegni Lincei, volume 73, pp. 101–111].
- (1985a). “Le trame concettuali della biologia”. In: *Le trame concettuali delle discipline scientifiche. Problemi dell’insegnamento scientifico*. Ed. by G. Cortini. Firenze: La Nuova Italia, pp. 64–74.
- (1985b). “Fondamenti della teoria dell’evoluzione”. In: *La Nuova Critica*, 75/76, pp. 42–51.
- (1985c). “L’evoluzione del genoma e l’evoluzione progressiva”. In: *La vita e la sua storia*. Ed. by L. Bullini et al. Milano: Scientia, pp. 99–110.
- (1985d). “Presentazione”. In: *F. Vidoni, Natura e storia. Marx ed Engels interpreti del darwinismo*. Bari: Ed. Dedalo.
- (1985e). “E venne l’ora dei ribosoidi”. In: *Genius*, 10, pp. 124–125.

- Omodeo, Pietro (1985f). “Botta e risposta sull’origine della vita”. In: *Genius*, 14, pp. 89–91.
- (1985g). “Recensione di: R. Tomatis, Storia naturale del ricercatore. Il mondo della ricerca visto dall’interno (Milano, Garzanti, 164 pp.)” In: *Le Scienze*, 207, p. 138.
- (1985h). “Recensione di: E. Chargaff, Il fuoco di Eraclito (Milano, Garzanti, 268 pp.)” In: *Le Scienze*, 210, pp. 112–113.
- (1986a). “Il vivente come sede di un flusso di informazione”. In: *Atti del Convegno “Biologia molecolare e Informatica — attualità e prospettive nella ricerca e nella didattica (1986: Frascati)”*. Università di Roma Tor Vergata, pp. 147–153.
- (1986b). “Approcci cibernetici alla morfogenesi”. In: *Bollettino di Zoologia*, 53 (Suppl.) P. 42.
- (1986c). “Specie”. In: *Enciclopedia Medica Italiana*. Vol. 14. Firenze: USES, pp. 670–675.
- (1986d). “Elementi per una storia evolutiva dell’uomo”. In: *La dimensione bioculturale: evolucionismo e scienze dell’uomo oltre la sociobiologia*. Ed. by S. Manghi and V. Parisi. Milano: Centro studi Terzo Mondo, pp. 37–47.
- (1987a). “Evoluzione”. In: *Grande Dizionario Enciclopedico*. Vol. 7. Torino: UTET, pp. 838–848.
- (1987b). “Recensione di: G.P. Marsh Scribner, The Earth as modified by human action (New York, Armstrong & Co., 1874, 656 pp.)” In: *Bollettino di Zoologia*, 54, pp. 370–371.
- (1987c). “Progressive evolution and increase of genetic information”. In: *International Symposium on Biological Evolution, 1985*. Ed. by V. Pesce Delfino. Bari: Adriatica Ed., pp. 23–38.
- (1987d). “Le due sorelle”. In: *Futuro Remoto. Paradigmi, visioni, storie fra scienza e fantascienza*. Ed. by L. Caramiello and G. Frezza. Napoli: CUEN, p. 31.
- (1988a). “Pietro Siciliani e la Biologia”. In: *Rileggere Pietro Siciliani*. Ed. by G. Invitto and N. Paparella. Vol. 2. Lecce: Capone Editore, pp. 146–161.
- (1988b). “Riepilogo. Il mestiere del tassonomo e la sistematica moderna”. In: *Il problema biologico della specie*. Vol. 1. Collana U.Z.I. “Problemi di Biologia e di Storia della Natura”. Modena: Mucchi, pp. 319–327.
- (1988c). “Zoologia”. In: *Enciclopedia Medica Italiana*. Vol. 15. Firenze: USES, pp. 2399–2403.
- (1988d). “Prefazione”. In: *J. Maynard Smith, Le nuove frontiere della biologia*. Roma: Ed. Laterza.
- (1989a). “Basi concettuali della teoria dell’evoluzione”. In: *Il futuro dell’uomo (Firenze, Ist. Stensen)*, 16, pp. 93–97.
- (1989b). “Prefazione”. In: *B. Isolani Manachini, Il D.N.A. di Eva: scienza e mito in biologia*. Bergamo: Ed. El bagatt.
- (1989c). “[Antifascismo e goliardia]”. In: *Il contributo dell’Università di Pisa e della Scuola Normale Superiore alla lotta antifascista ed alla Guerra di Liberazione*. Ed. by F. Frassati. Atti del Convegno 24–25 Aprile 1985. Pisa: Giardini Ed., pp. 247–251.

- Omodeo, Pietro (1989d). "Parole e concetti intorno agli esseri viventi". In: *Zoologia oggi*. Vol. 2. Collana U.Z.I. "Problemi di Biologia e di Storia della Natura". Modena: Mucchi, pp. 185–194.
- (1989e). *Biologia con rabbia e con amore*. Roma: Unitor Ed., 154 pp.
- (1990a). "Comportamento e attività mentali: un approccio cibernetico". In: *Scienza & Tecnica, Annuario della Est Mondadori*, 89–90, pp. 193–204.
- (1990b). "L'abate Condillac e la finzione della statua". In: *Acta Naturalia*, 26, pp. 33–49. [Reprinted in 1992: *Belfagor* 47:133–152].
- (1990c). "Uno stile e una scelta culturale (Ricordo di Giuseppe Montalenti)". In: *Sapere*, 932, pp. 53–54.
- (1990d). "Etica e ricerca biologica". In: *Naturalmente*, 3, pp. 6–8.
- (1990e). "La legge biogenetica fondamentale e la biologia teorica". In: *Abstracts 53° Congresso U.Z.I. (Palermo)*, p. 95.
- Bettini, Sergio, Pietro Omodeo, and Michele Maroli (1991). "Philippon Bonanni and his *Micrographia curiosa*". In: *Parassitologia*, 33 (Suppl. 1), pp. 5–16.
- Omodeo, Pietro (1991). "Prefazione". In: *M. Rizzotti, Materia e vita: big bang, origine ed evoluzione del vivente*. Torino: UTET libreria.
- (1992a). "I principi della teoria dell'informazione e la biologia". In: *Il passaggio*, 5, pp. 49–55.
- (1992b). "Phylogenetic concepts of the nineteenth century and the fundamental biogenetic law". In: *Bollettino di Zoologia*, 59, pp. 17–21.
- (1992c). "Recensione di: V. Somenzi, *La materia pensante* (Milano, Città-Studi, 1991, 320 pp.)" In: *Sapere*, 949, p. 62.
- (1992d). Presentazione e cura di: *AA. VV., Estinzione e sopravvivenza*. Vol. 68. Le Scienze Quaderni. Milano: Le Scienze S.p.A., p. 96.
- (1992e). "In difesa della natura e dell'insegnamento naturalistico". In: *Le Scienze Naturali nella Scuola*, 1, pp. 7–12.
- (1992f). "Introduction to Session on Parthenogenesis and hermaphroditism". In: *Sex origin and evolution. Selected Symposia and Monographs U.Z.I.* Ed. by R. Dallai. Vol. 6. Modena: Mucchi, p. 307.
- (1992g). "Evoluzione numerica e strutturale di alcune molecole proteiche". In: *Bollettino di Zoologia, Abstracts del 54° Congresso U.Z.I. (Perugia)*, p. 26.
- (1992h). "Gli Zoofiti studiati da Antonio Bertoloni". In: *Memorie Accademia Lunigianese di Scienze*, 60/61, pp. 155–160.
- Omodeo, Pietro and Emilia Rota (1992). "Classification, taxonomy, and diagnostics". In: *Probability and Bayesian Statistics in Medicine and Biology*. Ed. by I. Barraï, G. Coletti, and M. Di Bacco. Collana "Applied Mathem. Monographs". Pisa: Giardini Ed., pp. 295–307.
- Omodeo, Pietro (1993a). "Recensione di: L. Galleni, *Scienza e Teologia. Proposte per una sintesi feconda* (Brescia, Queriniana, 1992, 196 pp.)" In: *Le Scienze*, 294.
- (1993b). "Recensione di: A. Zullini, *I giochi della natura. L'evoluzione all'opera* (Ed. La Stampa, 1992, 120 pp.)" In: *Belfagor*, 48, pp. 109–111.
- (1994a). "L'epistemologia naturalistica di Konrad Lorenz". In: *La Nuova Critica*, 23/24, pp. 23–38.

- Omodeo, Pietro (1994b). “Il più grande salto evolutivo nella storia dei viventi”. In: *XX Seminario sulla Evoluzione biologica e i grandi problemi della biologia “Dai Procarioti agli Eucarioti”*. Contributi C.L.I. Accademia Nazionale dei Lincei, vol. 89, pp. 93–111.
- (1995a). “Mutamenti di paradigma nell’evoluzionismo attuale”. In: *Biologia Evoluzionistica*. Ed. by M. Luzzatto, P. Maggiora, and F. Scalfari. Napoli: CUEN, pp. 18–25.
- (1995b). “Omeostasi”. In: *La Piccola Treccani, Dizionario Enciclopedico*. Vol. 8. Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana, pp. 411–412.
- (1995c). “Lettera a Le Scienze [Commento all’articolo di Isolani e Manachini “Lo sviluppo del pensiero di Darwin tra eresia e superstizione («Le Scienze» n. 320)”]”. In: *Le Scienze*, 323, p. 5.
- (1996a). “Lo sviluppo delle scienze naturali e biologiche dal Seicento all’Ottocento”. In: *Atti del Convegno “Pensiero scientifico e creatività” (17-19 Marzo 1994, Ancona)*. Ed. by M. Ottaviani and G. Frosali. Vol. 21. Quaderni IRSSAE Marche, pp. 189–198.
- (1996b). “Tre personaggi controversi: Lamarck, Geoffroy St. Hilaire e Cuvier”. In: *L’eredità di Lamarck: aspetti storici, filosofici e biologici, Convegno in memoria di Giuseppe Montalenti, A.S.S.T.A. & Scuola internazionale di scienze dell’evoluzione (2-5 Ottobre 1996, Asti)*. Book of Abstracts, p. 5.
- (1996c). “Erasmus Darwin 1731-1802; Génération spontanée; Usage et non-usage des organes”. In: *Dictionnaire du Darwinisme et de l’Evolution*. Ed. by Patrick Tort. Paris: Presses Universitaires de France.
- (1996d). “Le radici dell’evoluzionismo ottocentesco”. In: *Le Scienze*, 336, pp. 72–78.
- (1996e). “What is a living being? History of a longstanding question and its tentative replies”. In: *Defining life: the central problem in the biology*. Ed. by M. Rizzotti. Univ. Padova, pp. 187–198.
- (1996f). “Parole e concetti intorno agli esseri viventi”. In: *Naturalmente*, 9(1).
- (1997a). “La zoologia dei “Commentarii” nel quadro dell’editoria del Cinquecento”. In: *Pietro Andrea Mattioli (Siena 1501-Trento 1578) - La vita, le opere*. Ed. by S. Ferri. Perugia: Quattroemme ed., pp. 315–330.
- (1997b). “Le transformisme au XVIIIe siècle”. In: *Jean-Baptiste Lamarck 1744-1829 (119e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques (1994, Amiens))*. Paris: Editions du CTHS, pp. 471–482.
- (1998a). “Impiego del concetto di informazione in genetica”. In: *L’informazione nelle scienze della vita*. Ed. by B. Continenza and E. Gagliasso. Milano: Angeli Ed., pp. 44–65.
- (1998b). “La filosofia nella provetta”. In: *Sapere*, 995, pp. 28–29.
- (1998c). “Recensione di: M. Zunino & S. Colomba, Ordinando la natura. Elementi del pensiero sistematico in biologia (Medical Books, Palermo)”. In: *Italian Journal of Zoology*, 65, p. 137.
- (1998d). “Evoluzione; Evoluzione molecolare”. In: *Enciclopedia Medica Italiana*. Vol. Aggiornamento II, Tomo I. Firenze: USES, pp. 2101–2116.
- (1998e). “Il tempo in biologia”. In: *What is time? A multidisciplinary approach. Proceedings of the 6th International Conference “The Future of Sci-*

- ence has begun" (1997: Milan). Milano: Fondazione Carlo Erba. [Reprinted in 1999: G. Bonomi (ed.), *Il tempo: scienza, cultura, educazione*. Perugia, GESp, 45–57].
- Omodeo, Pietro (1999a). "Flusso di informazioni in biologia". In: *Enciclopedia Medica Italiana*. Vol. Aggiornamento II, Tomo II. Firenze: USES, pp. 2343–2350.
- (1999b). *Che cos'è il vivente? Storia di una domanda e dei tentativi di risposta*. In CD-ROM 'Le scienze naturali: spunti per una riflessione storico-epistemologica', Corso di aggiornamento per docenti di scienze naturali, Mola di Bari, 24-29 novembre 1997.
- (1999c). "Ominazione". In: *Enciclopedia Medica Italiana*. Vol. Aggiornamento II, Tomo II. Firenze: USES, pp. 4166–4177.
- (1999d). "Paleoantropologia". In: *Enciclopedia Medica Italiana*. Vol. Aggiornamento II, Tomo III. Firenze: USES, pp. 4323–4325.
- (2000). *Gli abissi del tempo*. Roma: Aracne Ed., 213 pp.
- (2001a). *Alle origini delle scienze naturali (1492-1632)*. Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino Ed., 200 pp.
- (2001b). "Dignità delle scienze naturali". In: *La Nuova Critica (n.s.)*, 1/2, pp. 57–80. [Reprinted with changes in *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali in Catania*, 35:39–60, 2002; *Le Scienze Naturali nella Scuola*, 36:39–72, 2009].
- (2001c). "Evoluzionisti italiani nel panorama dell'antropologia illuministica". In: *Giovanni Canestrini zoologist and Darwinist, Proceedings of the International Meeting celebrating the first centenary of the death of Giovanni Canestrini (1835-1900)*. Ed. by A. Minelli and S. Casellato. Venezia: Istituto Veneto Scienze Lettere e Arti Ed., pp. 171–188.
- (2002). "Ricordo di Marcello La Greca". In: *Italian Journal of Zoology*, 69, pp. 390–391.
- (2003a). "The dignity of the natural sciences". In: *Determinism, Holism, and Complexity*. Ed. by V. Benci et al. New York: Kluwer Acad./Plenum Publ., pp. 359–378.
- (2003b). "Biocibernetica; Biologia; Cellula, struttura ed evoluzione; Sessualità; Vita". In: *Dizionario di Biologia*. Ed. by A. Fasolo. Torino: UTET, pp. 108–112, 132–137, 193–197, 836–840, 947–949.
- (2003c). "Presentazione". In: *P. Coccia, Un secolo di evolucionismo in Italia: bibliografia 1859-1959, con l'elenco completo delle opere di Charles Darwin pubblicate in Italia*. Prato: Ed. Partnership.
- (2004a). "Cronaca di cinquant'anni di Biologia Animale". In: *Francesco Ghirelli e la Fisiologia generale nella seconda metà del '900*. Ed. by E. Calimani. Padova: CLEUP, pp. 68–83.
- (2004b). "Selezione, storia di una parola e di un concetto". In: *Nuncius*, 19, pp. 143–170.
- (2004c). "Scienze, storia della scienze, storia delle idee (Intervista a Pietro Omodeo: Itinerari di un naturalista)". In: *Naturalmente*, 17, pp. 3–11.
- (2004d). "La mia biblioteca". In: *Nuncius*, 19, pp. 667–670.

- Omodeo, Pietro (2005a). “Postfazione”. In: *La logica dell’evoluzione dei viventi*. Ed. by F. Scapini. Firenze University Press, pp. 161–167.
- (2005b). “Le fonti a cui ha attinto Francesco Costantino Marmocchi; La Zoogenia di Marmocchi”. In: *Francesco Costantino Marmocchi: scienziato e patriota risorgimentale. Atti della Giornata di Studi in occasione del Bicentenario della nascita*. Poggibonsi: Nencini Ed., pp. 28–31, 33–35.
- (2005c). “Il pensiero evoluzionista nell’Ottocento”. In: *Le Scienze Naturali nella Scuola*, XIV, n. speciale: Evoluzione tra ricerca e didattica, pp. 8–17.
- (2006a). “Il principio di precauzione”. In: *Biodifferenze*. Ed. by G. Turus and A. Altobrando. Padova: Esedra Ed.
- (2006b). “L’evoluzione della cellula e la biodiversità”. In: *Biodifferenze*. Ed. by G. Turus and A. Altobrando. Padova: Esedra Ed.
- (2006c). *Biologia: La vita e la sua storia*. <http://www.anisn.it/omodeo/omodeo/index.htm>.
- (2006d). *Le radici di questo lavoro*. In *La presentazione del libro “Biologia: La vita e la sua storia”*. http://omodeo.anisn.it/presentazione/04_omodeo.doc.
- (2007a). “Lamarck durante la rivoluzione francese”. In: *Naturalmente*, 20, pp. 28–29.
- (2007b). “Evoluzionismo e creazionismo”. In: *Evoluzione, preistoria dell’uomo e società contemporanea*. Ed. by L. Sarti and M. Tarantini. Roma: Carocci Ed., pp. 31–43.
- (2008a). “Darwin e l’origine dell’uomo”. In: *Le Scienze Naturali nella Scuola*, 34, pp. 33–38.
- (2008b). “Ereditarietà e selezione nei programmi di Charles Darwin”. In: *Selezione e Selezionismi*. Ed. by S. Forestiero and M. Stanzione. Milano: Angeli Ed., pp. 27–49.
- (2008c). “Characteristics of Living Beings”. In: *Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS) — Biological Science Fundamentals and Systematics*. Vol. 1, pp. 84–106.
- (2008d). “Biological Homeostasis”. In: *Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS) — Biological Science Fundamentals and Systematics*. Vol. 1, pp. 389–402.
- (2009a). “L’evoluzionismo italiano: dibattiti antichi e recenti”. In: *Naturalmente*, 22, pp. 3–6.
- (2009b). “Biografia sommaria di Pietro Omodeo raccontata da lui medesimo”. In: *Life and Time. The Evolution of Life and its History. Dedicato a Pietro Omodeo in occasione del suo novantesimo compleanno*. Ed. by S. Casellato, P. Burighel, and A. Minelli. Padova: CLEUP, pp. 321–340.
- (2010a). *Evoluzione della cellula. Un approccio multidisciplinare*. Pisa: ETS, 126 pp.
- (2010b). “Evolution by Increasing Complexity in the Framework of Darwin’s Theory”. In: *SILFS (Società di Logica e Filosofia della Scienza) 2007 International Conference in Milan*. London: College Publ., pp. 245–255.
- (2010c). “The biggest evolutionary jump: restructuring of the genome”. In: *Tsitologija*, 52, pp. 3–22.

- Omodeo, Pietro (2011). “Informazione ed evoluzione”. In: *Vittorio Somenzi 1918-2003, antologia e testimonianze*. Ed. by B. Continenza et al. Mantova: Publi Paolini, pp. 403–406.
- (2012). “Prefazione”. In: *N. Messina, Introduzione alla flora e fauna del Borneo: Sabah e Sarawak*. Pisa: Ed. Il Campano.
- (2013a). “Difendere la biodiversità oggi: la pacata battaglia di Marcello Buiatti”. In: *Vivi perché diversi. Per i cinquant’anni di ricerca e insegnamento di Marcello Buiatti*. Ed. by E. Gagliasso. Pisa: ETS, pp. 13–16.
- (2013b). “Postfazione”. In: *Huang Yongyu, Dal lungo Senna a Firenze, diario di un artista scritto e dipinto sulle vie d’Europa*. Firenze: Artemide, pp. 187–189.
- (2014). “The authenticity of Amerigo Vespucci’s Mundus Novus and information untold about his third Journey”. In: *Nuncius*, 29, pp. 359–388.
- (2015). “L’asola e il bottone, il racconto del grande naturalista: Intervista a Pietro Omodeo”. In: *Una Città*, 219, pp. 23–28. [A cura di L. Baranelli, B. Bertocin & G. Saporettil].
- (2017). *Amerigo Vespucci e l’annuncio del Nuovo Mondo*. Firenze: Artemide, 166 pp.
- (2019). “Ricordo di mio padre Adolfo”. In: *Atti della Accademia Pontaniana*, n.s., 68, pp. 295–298.
- (2020a). *Amerigo Vespucci: the historical context of his explorations and scientific contribution*. Edited by Pietro Daniel Omodeo. Venezia: Edizioni Ca’ Foscari, 222 pp.
- (2020b). *Gli abissi del tempo: saggi. Nuova edizione*. Canterano: Aracne Ed., 203 pp.
- (2020c). *Biologia con rabbia e con amore. Nuova edizione*. [Introduzione e cura di E. Rota]. Canterano: Aracne Ed., 239 pp.
- (2021a). *Amerigo Vespucci: il contributo alla scoperta del Nuovo Mondo*. Torino: Robin Ed., 360 pp.
- (2021b). “Una grande foresta nel Maghreb”. In: *Naturalisti a zonzo, note di viaggio e di ricerca*. Ed. by A. Simonetta and F. Dessi-Fulgheri. Amazon ed., pp. 143–146.
- (2021c). “Evoluzionismo post-Darwiniano, riflessione sulle idee di François Jacob”. In: *Le Scienze Naturali nella Scuola*, 64, pp. 113–118.
- (2022a). *Creazionismo ed evolucionismo. Nuova edizione*. [A cura di E. Rota]. Milano: Editrice Bibliografica, 279 pp.
- (2022b). *Definizioni di vivente e di vita*.
<https://pikaia.eu/vita-e-vivente-secondo-pietro-omodeo/>.
- (2023). “Il dopoguerra alla Stazione Zoologica di Napoli”. In: *La vita del mare, il mare per la vita. 150 anni di ricerca alla Stazione Zoologica Anton Dohrn*. Ed. by F. Boero, C. Groeben, and A. Passariello. Firenze: Giunti, pp. 52–55.
- Omodeo, Pietro and Emilia Rota (2023). “Pierre Louis Moreau de Maupertuis, studioso eclettico, e i suoi rapporti con Charles Darwin”. In: *Ad Limina: frontiere e contaminazioni transdisciplinari nella storia delle scienze*. Milano: Editrice Bibliografica, pp. 383–393.